

UDK: 619.576.895.75.614.449.57.

QARAMAL JUNXORLARI FENOLOGIYASI (A'debiyat mag'luwmatlari analizi)

Gaypnazarov S. - SamDVMSHBU No'kis filiali magistranti

Pulotov F.S. SamDVMSHBU No'kis filiali dotcenti, ilmiy basliq

Annotaciya: Bul maqalada bugingi kunde qaramallar arasında en' ko'p ushrasatug'in ha'm sharwashılıq xojalıqlarına u'lken ekonomikalıq ziyan jetkizetug'in junxor ektoparazitler haqqında ilimiy a'debiyat mag'luwmatlari bayan etilgen.

Summary: This article describes the data of scientific literature about the bovicola ectoparasites, which are the most common among cattle today and cause great economic damage to livestock farms.

Gilt so'zler: Bovikola, giperkeratoz, intensiv, imago, lishinka, immigraciya, junxor, ekstensiv, ektoparazit, endoparazit.

Kirisiw. Song'ı jillarda sharwashılıqtı da'ri-darmanlar, insektecidler ha'm basqa preparatlar menen ta'miyinleniwnin' qıyınlasıwı, haywanlar migraciyasının' asıwı, sharwashılıq imaratlarındag'ı sanitariya jag'dayının' jamanlasıwı sebepli qaramallar arasında ektoparazitlerdin' a'sirese junxorlardın' ju'da' tez ko'beyiwleri kuzetilip atır. Bul bolsa sharwa mallarının' o'nimdarlıg'in asırıw ha'mde xalıqtı sapalı ha'm ekologiyalıq taza sharwa o'nimlerine bolg'an talabın qandıırıw siyaqlı juda u'lken mashqalalarg'a sheshim tabıwda qıyınshılıq tuwdırıp atır.

Junxorlar qaramallar arasında edi ko'p tarqala ektoparazit bolıp, qaramallarda ku'shli tınıshsızlanıwdı shaqıradı, ku'nleri tusedi,terisi dermatit ha'm giperkeratozg'a ushraydı, ishteyi to'menleydi, na'tiyjede jas mallar o'siw ha'm rawajlanıwdan artta qaladı, sawın sıyırlardın' sut o'nimdarlıg'ı 30-50 payızg'a azayadı,ayırım waqıtları ulıwma su't beriwden toqtaydı. Bug'an tısqarı olar ko'pshilik yag'niy viruslı, bakterial, zamarıqlı ha'm gelmintoz kesellik qozg'atıwshılarının' tasıwshıları bolıp esaplanadı, ayırım dereklerde adam organizmine o'tib jasay alıwı dizimge alıng'an.

Ha'zirgi waqıtta, Qaraqalpag'ıstan Respublikası sharayatında qaramallar arasında junxorlardın' tarqalıwın, faunası, biologiyasın uyreniw, zamanago'y emlew usulların islep shıg'ıw ahmiyetli ilmiy-a'meliy mashqala bolıp esaplanadı.

Izertlew usılı. Terilgen shıbın-shirkey turleri araxnoentomologiya laboratoriyasınd qollanba ha'm anıqlawshı kesteler («Определитель пухоедов (Mallophaga) домашних животных»). Фауна СССР. М.,-Л.: изд. АН СССР, 1940; Пухоеды. Часть 1. изд. АН СССР, 1959, Д.И.Благовещенский) ha'm basqa arnawlı a'debiyatlar ja'rdemide anıqlanadı.

Junxorlar pu'tkil jer ju'zinde qaramallar arasınd edi ko'p tarqalg'an ektoparazit bolıp, *Arhtropoda tipine*, *Insecta klasına*, *Mallophaga otriyadına*, *Trichodectidae* shan'arag'ına, *Bovicola awladına*, *Bovicola bovis* turine tiyisli hashorat bolıp tabıladı [1, 14, 15].

Bovicola bovis – 1,0-2,0 mm uzunliqtag'ı kishi, qanatsız, denesi uzunshaq oval ta'rizli, jalpaq, qon'ır sarg'ısh ren'degi ja'nlik bolıp, awız apparatı kemiriwshi tipinde, kòzleri jaqsi rawajlanbag'an, ush jup kishi ayaq alaqańı tırnaq penen tawsıladı, qarın ta'repi segmentlengen, ku'n ha'm tuksheler menen ha'r bir turine qaray qaplang'an, 8-9 buwınnan ha'm altı jup dem alıw jolınan ibaratboladı[8, 19, 20].

Rawajlanıw cikli. O'mir suriw da'wirinde tiykarg'ı xojayın denesinde, yag'ınıy ma'yek qoyg'annan baslap imago fazasına shekem o'mir suretug'ın hashorat bolıp, imago formaları 31-41 ku'n dawamında jasadı, usı da'wir dawamında urg'ashi junxorlar atalanıp 20-100 he shekem ma'yekti qaramaldın' ku'n piyazshasınan 1-3 mm biyiklikte analıq suyıqlıg'ı ja'rdeminde jabıstıradı. Ma'yekten 12-16 ku'nnen keyin lishinka shıg'adı ha'm azıqlanıwdı baslaydı, lishinkalar ush ma'rte tulep 19-22 kunnen keyin er jetken - imagog'a aylanadı [2, 13]. Ulıwma rawajlanıw cikli 4-5 ha'pteni quraydı (*suwret 1*).

Suwret 1. Junxorlardın' rawajlanıw cikli

Patogenez. Junxorlar qaramal terisi juzesinde o'rmelep ju'rip, o'zlerinin' ku'shli rawajlang'an jaqları menen epidermis toqımaları menen azıqlanadı, terinin' nerv ushların qıdıqlawı bolsa juda' ku'shli qishi w keltirip shıg'aradı, na'tiyjede ku'nler tu'sedi, teri dermatit ha'm giperkeratozg'a ushraydı. Budan tısqarı, junxorlar azıqlanıw waqtında jarasa silekeyin ajratadı, bul qaramal organizmi ushın azatlıq bolıp, qannın' uyuwına qarsılıq qıladı [3, 19, 20, 21].

Qaramallardın' junxorları tiykarınan sanitariya-gigiyena, azıqlandıırıw ha'm saqlaw sharayatları talapqa juwap bermeytug'ın xojalıqlarda ko'birek ushrawı anıqlandı. Qaramallardı uzaq waqıt transpartirovka qılıw, yag'ınıy bir ma'mleketten ekinshi ma'mleketke alıp keliw (migraciya) dawamında, junler, teri shiyki zatı ha'm

suw(shomildirg'anda ha'm suw ishiw povestinde) arqalı da junxorlardın' tarqalıwı guzetiledi [4, 6, 11, 18, 19].

Junxorlar ha'r dayım parazitlik qılıp o'mir su'rip sebepli haywanlar denesinde jıldın' barlıq ma'wsimleri dawamında ushrawı guzetiledi. Biraq olardıń' ekstensivligi ha'm intensivligi ma'wsimlerge, klimat ha'm xojalıqtın' sanitariyalıq jag'dayına, sharwashıqtı basqarıw sistemasına ha'm basqa ko'plegen ekologik faktorlarg'a baylanıslı ha'r qıylı o'tedi. Qoralardag'ı joqarı ıg'allıq ha'm qolaylı temperatura qıs aylarında ku'n nurının' jetispewi, haywan junlerinin' uzın bolıwı, olardıń sapasız azıqlandıırıwı ha'm tıg'ız saqlanıwı junxorlardın' rawajlanıwı ha'm tez trqalıwı ushın qolaylı sharayıt tuwdırıwı anıqlandı. Jaz aylarında haywanlar jaylawg'a shıg'arıladı, ku'n nuri ha'm qurg'aqlıq a'sirinde ha'm haywanlardın' tulewi aqibetinde olardıń sanı ju'da' azayıp ketiwi guzetiledi. [5, 7, 11, 17].

Sonın' menen, junxorlar qaramallar denesinde jıldın' barlıq, ko'binese qıs ha'm ba'ha'r mawsimlerinde edi ko'p tarqalg'an dominant ektoparazitlerden biri bolıp, sharwashılıq xojalıqlarına ju'da' u'lken ekonomikalıq zıyan keltiriwi, yag'ny jas haywanlar o'siw ha'm rawajlanıwdan artta qalıwı, sawın sıyırlardıń' su't o'nimfarlıg'ın 30-50 payızg'a kemeyiwine alıp keliwi anıqlandı.

PAYDALANILG'AN A'DEBIYATLAR DIZIMI

1. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Sh, I. A., Boltaev, D. M., & Saifiddinov, B. F. (2022). Ecogenesis of ectoparasites of agricultural animals. *Eurasian Med Res Period*, 6, 165-167.
2. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltaev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparasites. *Annals of forest research Scopus journal*, 65(1), 854-863.
3. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2023). Ecogenesis of ECTO and Endoparasites in Animals. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3S), 2238-2245.
4. Pulatov, F. S., Sh, I. A., Rakhimov, M. Y., Abdullaeva, D. O., Sayfiddinov, B. F., & Ruzimurodov, A. R. Fauna and ecology of zooparasites in zoobiocenoses. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(2).
5. Pulatov, F. S., Jalolov, A. A., & Saifiddinov, K. F. (2022). The Spread of bovicolosis in sheep. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 239-241.
6. Пулатов, Ф. С., Рахимов, М. Ю., & Исламов, Ф. П. (2022). ALPHA-ШАКТИ ПРЕПАРАТИНИНГ АКАРИЦИДЛИК САМАРАДОРЛИГИ. *Gospodarka i Innowacje*, 28, 133-137.
7. Рўзимуродов, А., Раҳимов, М., Исмоилов, А., Абдуллаева, Д., & Пулатов, Ф. С. Монография. Пиретроидлар. Табиий ўчоқли ва трансмиссив касалликлар муҳофазаси. "Zarafshon" наирёти ДҚ, Самарқанд-2018 й.
8. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., Болтаев, Д., & Джалолов, А. (2023). Распространенность экто-и эндопаразитов у животных. *in Library*, 1(1), 19-22.

9. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и феноэкология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.
10. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., & Djalolov, A. A. Prevalence of Ecto-and Endoparasites in Animals. *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.
11. Пулатов, Ф., & Сайфиддинов, К. (2022). Экология болтов крупного рогатого скота. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 159-162.
12. Пулатов, Ф. (2000). Эктопаразиты животных. *in Library*, 1(1), 209-210.
13. Пулатов, Ф., Сайфиддинов, К., & Абдукхалимова, Ш. (2024). Биопрепарат-Биоинсектицид. *in Library*, 1(1), 85-89.
14. Boltayev, D. M., & Pulatov, F. S. (2022). Epizootology of Goat Fur Eaters. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(4), 121-124.
15. Pulatov, F. (2017). Primneniye tsipermetrina protiv ekto-i endoparazitov. In *F. Pulatov//Materialy VI Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konf.-Stavropol* (pp. 99-103).
16. Мавланов, С., Камалова, А., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.
17. Pulatov, F. S., & Djalolov, A. A. (2024, May). LET'S PROTECT SHEEP FROM BAVICOLOSIS. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 3, No. 5, pp. 120-126).
18. Наврузов, Н., Пулатов, Ф., Шералиева, И., Султонова, И., & Актамов, У. (2024). Значение сукцината хитозана при колибактериозе ягнят. *in Library*, 2(2), 5235-5241.
19. Pulatov, F. S. Treatment of Cattle from Bovicoliosis.
20. Pulatov, F. S., & Sayfiddinov, B. F. (2021). EPIZOOTOLOGY Bovicolosis (Бовиколаларининг) OF CATTLE (Қорамол Бовиколалари Ва Уларнинг Эпизоотологияси)(Бовикола–Bovicola Деб Ёзилади).
21. Dzhalolov, A. A., Pulatov, F. S., & Ismailov, A. S. (2024). INSECTICIDAL PROPERTY OF BIOINSECTICIDE AGAINST BOVICOLA OVIS. *European Journal of Learning on History and Social Sciences*, 1(7), 159-163.
22. Абдалимов, С. Х., & Элмуродов, Б. А. (2006). Кўй ва кўзилар диплококкози. In *Хайвонлар ва паррандаларнинг ута хавфли касалликларини тарқалиши ва олдини олишнинг мониторинги. Конф, маърузаларматнининг тўплами. Самарканд* (pp. 25-26).
23. Элмуродов, Б., Ниязов, Ф., & Ибадуллаев, Ф. (2006). Ассоциированное течение некоторых бактериальных болезней птиц. *in Library*, 3(3), 347-348.
24. Элмуродов, Б. (2005). Болезни кур. *in Library*, 2(2), 32-32.